

INTERVENÇÃO FISIOTERAPÊUTICA NAS ALTERAÇÕES DA MARCHA PARKINSONIANA: REVISÃO DE LITERATURA

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 134/MAI 2024 / 19/05/2024](#)

PHYSIOTHERAPEUTIC INTERVENTION IN PARKINSONIAN GAIT CHANGES

REGISTRO DOI:10.5281/zenodo.11217549

Franciane Goveia Ferreira¹

Graziele Campos Rodrigues¹

Jennifer Bitencourt Martins¹

Thaiana Bezerra Duarte²

Resumo

Introdução: A Doença de Parkinson (DP) é um distúrbio neurológico progressivo, que afeta o sistema nervoso central, ocasionando tremor em repouso, rigidez, lentidão dos movimentos, déficit de equilíbrio e alterações da marcha. Além de manifestações emocionais e cognitivas. Estima-se que, em 2030, entre 8,7 e 9,3 milhões de pessoas no mundo terão a doença e mais de 40 milhões apresentaram transtornos motores secundários. A intervenção da fisioterapia é uma ferramenta crucial, pois utiliza exercícios que contribuem para a manutenção da atividade muscular e da mobilidade, resultando na redução e retardamento da

progressão dos sintomas e na melhora global das atividades de vida diárias. **Objetivo:** Realizar uma comparação das intervenções fisioterapêuticas e verificar os efeitos das intervenções na melhora da marcha, equilíbrio, mobilidade funcional e qualidade de vida de pessoas com DP. **Materiais e métodos:** Este estudo consiste em uma revisão bibliográfica, utilizando as bases de dados Periódicos Capes, Scielo e Pubmed, nos idiomas português e inglês. Os descritores empregados foram: “Marcha”; “Distúrbios Parkinsonianos”; “Fisioterapia”, “Exercício”, “Parkinson”. **Resultados:** Foram revisados 06 artigos que aplicaram intervenção fisioterapêutica em 171 pessoas com DP, com idade média de 57,5 anos. As intervenções utilizadas foram esteira, cinesioterapia, caminhada, dicas rítmicas, bola suíça, dupla tarefa, sinalização auditiva rítmica e dança. Apresentou melhora da cadência, velocidade da marcha, do equilíbrio estático e dinâmico e na qualidade de vida. **Conclusão:** As diferentes intervenções fisioterapêuticas contribuíram na recuperação funcional e cognitiva. Apresentando efeitos positivos na saúde mental, interação social e qualidade de vida.

Palavras-chave: Marcha. Distúrbios parkinsonianos. Fisioterapia. Exercício. Parkinson.

Abstract

Introduction: Parkinson’s Disease (PD) is a progressive neurological disorder that affects the central nervous system, resulting in resting tremor, stiffness, slow movement, balance impairment, and gait disturbances. It also involves emotional and cognitive manifestations. It is estimated that by 2030, between 8.7 and 9.3 million people worldwide will have the disease, with over 40 million experiencing secondary motor disorders. Physiotherapy intervention is a crucial tool as it utilizes exercises that contribute to maintaining muscle activity and mobility, leading to the reduction and delay of symptom progression and overall improvement in daily life activities.

Objective: To compare physiotherapeutic interventions and assess their effects on improving gait, balance, posture, and quality of life in people with PD.

Materials and Methods: This study consists of a literature review using databases such as Periódicos Capes, Scielo, and Pubmed, in both Portuguese and English languages. The keywords employed were: “Gait”; “Parkinsonian Disorders”; “Physiotherapy”; “Exercise”; “Parkinson”.

Results: Six articles were reviewed, involving physiotherapy interventions in 171 individuals with PD, with an average age of 57.5 years. The interventions included treadmill exercises, kinesiotherapy, walking exercises, rhythmic cues, Swiss ball exercises, dual-task training, auditory rhythmic cueing, and dance therapy. They showed improvements in cadence, gait speed, static and dynamic balance, and quality of life.

Conclusion: Various physiotherapeutic interventions contributed to functional and cognitive recovery, demonstrating positive effects on mental health, social interaction, and quality of life.

Keywords: Gait. Parkinsonian Disorders. Physical therapy. Exercise. Parkinson.

1 INTRODUÇÃO

A Doença de Parkinson (DP) é um distúrbio neurológico progressivo, que afeta o sistema nervoso central, clinicamente reconhecido por sintomas com tremor em repouso, rigidez, lentidão dos movimentos, déficit de equilíbrio e alterações da marcha. Além disso, é comum que os pacientes apresentem manifestações emocionais e cognitivas, como depressão, problemas no sistema autônomo e perda de capacidade mental (Calderaro *et al.*, 2015). Estima-se que, em 2030, entre 8,7 e 9,3 milhões de pessoas no mundo terão a doença e que, em 2020, mais de 40 milhões apresentarão transtornos motores secundários a DP (Silva *et al.*, 2019).

Na alteração da marcha, observa-se uma inclinação para frente do tronco, limitação no movimento dos braços, diminuição no comprimento dos passos e, sobretudo, uma redução na velocidade da caminhada (Silva *et al.*, 2019). Os padrões de atividade muscular da marcha são caracterizados pela baixa ativação do gastrocnêmio medial (GM). Esse padrão é muito mais acentuado nos pacientes parkinsonianos com freezing, que demonstram uma perda de adaptação da atividade muscular com a variação da velocidade de locomoção (Monteiro *et al.*, 2017).

A intervenção da fisioterapia no tratamento das dificuldades enfrentadas pelos pacientes com Parkinson pode ser a melhor maneira de promover a autonomia e independência desses indivíduos. A fisioterapia é uma ferramenta crucial, pois utiliza exercícios que contribuem para a manutenção da atividade muscular e da mobilidade, resultando na redução e retardamento da progressão dos sintomas e na melhora global das atividades diárias. Um programa de exercícios para pacientes com Parkinson deve focar em movimentos funcionais que englobam diferentes partes do corpo, com ênfase em movimentos extensores, abdutores e rotatórios (Freitas *et al.*, 2018).

Este estudo teve como pergunta problema: Das intervenções fisioterapêuticas qual tem se mostrado mais eficaz na reabilitação de pacientes com doença de Parkinson que apresentam alterações na marcha?

Em vista disso, o objetivo geral desse estudo é realizar uma comparação das intervenções fisioterapêuticas e seus efeitos nas alterações da marcha parkinsoniana. Os objetivos específicos foram verificar os efeitos das intervenções na melhora da marcha, equilíbrio, mobilidade funcional e qualidade de vida.

2 MATERIAIS E MÉTODO

Este estudo consiste em uma revisão de literatura, onde a busca dos dados foi realizada no período de março de 2024. Foram utilizadas as

seguintes plataformas de pesquisas: Periódicos Capes; Scielo e Pubmed. Os descritores empregados foram: Gait (Marcha); Parkinsonian disorders (Distúrbios Parkinson's); Physical therapy (Fisioterapia), Exercise (Exercício), Parkinson (Parkinson), considerando os artigos publicados em português e inglês entre os anos de 2014 a 2024.

Foram incluídos artigos publicados nos últimos 10 anos, nos idiomas de inglês e português, com pessoas com doenças de Parkinson, que tinham alteração da marcha e que foram submetidas a algum protocolo de intervenção fisioterapêutica. Foram excluídos artigos de revisão, estudos não randomizados, artigos não disponíveis na íntegra, duplicados e publicados em outros idiomas. Após a análise destes resultados, eles foram expressos por meio de tabelas.

3 RESULTADOS

Os resultados de busca apresentados na figura 1 seguem uma ordem de critérios, sendo assim, na primeira caixinha contém todas as bases de dados utilizados na pesquisa, que são eles: Periódicos Capes; Scielo e Pubmed, onde foram encontrados no total de 58 artigos, sendo 6 duplicados. Após a leitura de título e resumo, sobraram 52 artigos, foram excluídos 47 artigos, restando apenas 6 artigos para elaboração do presente artigo de revisão.

FIGURA 1: Fluxograma

TABELA 1: Síntese dos resultados obtidos através dos artigos.

AUTOR/ANO	TIPO DE ESTUDO	OBJETIVO	METODOLOGIA	RESULTADOS
Paz <i>et al.</i> , 2019	Análise pragmática	Avaliar os efeitos de dois programas de fisioterapia: Fisioterapia Convencional (FC) e Treinamento em Esteira e Cinesioterapia (TTK), nos resultados funcionais de pacientes ambulatoriais com DP.	Foram alocados aleatoriamente 24 pacientes com DP entre 1 e 3 da escala Hoehn e Yahr em dois grupos. Duas vezes por semana durante 14 semanas, com duração de 50 minutos. Os pacientes foram submetidos aos exercícios de relaxamento e alongamento ativo, treino de mobilidade e equilíbrio dinâmico e treinamento de atividades funcionais.	O grupo FC melhorou o estado clínico geral dos pacientes, enquanto a esteira e a cinesioterapia melhoraram os aspectos físico-funcionais e clínicos.
Bueno <i>et al.</i> , 2017	Ensaio clínico quase randomizado	Comparar a eficácia de três intervenções fisioterapêuticas utilizando Dicas Rítmicas (RC), Bola Suíça (SB) e Tarefa Dupla (DT) com exercícios baseado no conceito bobath, com foco no tratamento da marcha (comprimento do passo, velocidade e duração da passada) de indivíduos com DP.	Foram recrutados 45 indivíduos, distribuídos em três grupos de 15 pessoas, avaliados antes e após o protocolo de intervenção por meio de: Escala de Hoehn e Yahr Modificada (HY), Escala Unificada de Avaliação da Doença de Parkinson (UPDRS), análise de pegada, análise de marcha por vídeo e teste Timed Up and Go (TUG). Posteriormente	As três intervenções foram eficazes para os desfechos em estudos. Conclui-se que a caminhada controlada em esteira melhora o equilíbrio estático, a qualidade de vida e os níveis plasmáticos de fator neurotrófico derivado do cérebro (BDNF) e glutatona (GSH) em

			receberam 24 sessões de fisioterapia (três meses de intervenção) dividido em 3 etapas: Dicas Rítmicas (RC); Bola Suiça (SB); Dupla Tarefa (DT).	pacientes com DP.
Pantelyat <i>et al.</i> , 2022	Estudo Piloto	Testar os efeitos da sinalização auditiva rítmica (RAC) usando um metrônomo em pacientes com doença de Parkinson atípica (DPA).	Foram recrutados 46 participantes. Foram instruídos a caminhar em seu ritmo preferido por 2 min sem quaisquer sinais de RAC para coletar parâmetros básicos da marcha (cadência (passos/min), velocidade da marcha (metros/min) e comprimento da passada (centímetros). Percorreram o mesmo caminho por 2 min com RAC, alinhado seus passos com ritmo.	Este estudo piloto utilizando RAC de curto prazo em pacientes com DPA demonstrou melhorias na cadência e velocidade.
Silva <i>et al.</i> , 2017	Randomizado	Avaliar a velocidade de marcha rápida, de indivíduos com DP submetidos a 30 sessões de Fisioterapia em Grupo no formato de Circuit Training (FGCT).	Participaram deste estudo 13 voluntários com DP. A avaliação inicial (AV1) foi realizada utilizando o Time up and go (TUG) e o Teste de velocidade de marcha de 10 metros (TV10M). A intervenção teve 30 sessões, sendo 2 por semana, total de 15 semanas. As	Podem-se concluir que o protocolo terapêutico utilizado não foi suficiente para alterar a velocidade da marcha dos pacientes.
			sessões tinham duração de 55 min e iniciava com a aferição da pressão arterial e entrega de um número correspondente a estação na qual o paciente iniciaria a Grupo no formato de Circuit Training (FGCT). Em seguida, a sessão foi subdividida em três fases: 1º Aquecimento; 2º FGCT; 3º tarefa cognitiva (Dança).	
Delabary <i>et al.</i> , 2020	Ensaio Clínico não randomizado	Verificar e comparar os efeitos de um programa de dança brasileira, inspirado nos ritmos de samba e forró, e de um programa de caminhada na modalidade funcional e nos parâmetros espaço-temporais da marcha em pacientes com DP.	Dezoito participantes com DP foram divididos em grupo de dança (GD) e grupo de caminhada (GW) e foram avaliados através do teste timed-up-and-go (TUG) e a cinemática da caminhada em velocidade auto selecionada (SSS) e velocidade rápida (FS), antes e após um período de intervenção de 24 sessões de 1 hora, realizadas duas vezes por semana durante 12 semanas.	Os resultados sugerem que um programa de dança brasileira de 12 semanas foi suficiente para produzir melhorias na mobilidade funcional e na marcha em indivíduos com DP.
Belchior <i>et al.</i> , 2017	Estudo quantitativo, aberto e randomizado	Avaliar a influência do treinamento em esteira para pacientes com Parkinson na marcha, equilíbrio, Fator Neurotrófico Derivado do Cérebro (BDNF) e glutamina	Foram recrutados 22 pacientes com diagnóstico de DP (Hoehn e Yahr II e III), com idade superior a 40 anos. Um grupo foi submetido à recuperação da	A caminhada controlada em esteira melhora o equilíbrio estático de pacientes com doença de Parkinson e influencia

	reduzida	marcha em esteira, caminhada sem inclinação com velocidade mínima 0,1cm/s, em 1min. Foram realizadas duas sessões semanais de 30 min durante 8 semanas, totalizando 16 sessões. E outro grupo não foi submetido a nenhuma intervenção.	positivamente a qualidade de vida, principalmente nos parâmetros de saúde mental.
--	----------	--	---

Este estudo apresenta os dados de um grupo de 171 participantes selecionados para as intervenções, com a média de idade de 57,5 anos. Esta revisão apresentou apenas um estudo com uma intervenção que não obteve resultado positivo (Silva *et al.*, 2017).

Estes números possuem extrema relevância para a compreensão do cenário demográfico da amostra.

Os dados estão distribuídos de forma a fornecer informações sobre a idade média dos participantes e quantidade de pessoas envolvidas na pesquisa, conforme ilustrado na tabela 2.

Tabela 2. Tabela representando o quantitativo de pessoas envolvidas em cada Intervenção e média de idade.

Autor	Nº de participantes	Idade	Nº de sessões	Intervenção fisioterapêutica	Resultados
Paz <i>et al.</i> , 2019	27	65	28	Terapia convencional, treinamento em esteira e cinesioterapia.	Positivo
Bueno <i>et al.</i> , 2017	45	50	24	Dicas Rítmicas; Bola Suíça; Dupla Tarefa.	Positivo
Pantelyat <i>et al.</i> , 2022	46	70	8	Sinalização auditiva rítmica.	Positivo
Silva <i>et al.</i> , 2017	13	70	30	Fisioterapia em Grupo no formato de Circuit Training.	Negativo
Delahary <i>et al.</i> , 2020	18	50	24	Programa de dança brasileira, inspirado nos ritmos de samba e forró, e de um programa de caminhada na modalidade.	Positivo
Belchior <i>et al.</i> , 2017	22	40	16	Treinamento em esteira.	Positivo

4 DISCUSSÃO

Este estudo demonstrou que as intervenções fisioterapêuticas para as alterações da marcha parkinsoniana tiveram efeitos positivos. São várias as intervenções fisioterapêuticas utilizadas para iniciar o tratamento.

Os estudos de Paz *et al.* (2019) e Belchior *et al.*, (2017), optaram pela intervenção fisioterapêutica convencional, em tratamento em esteira e cinesioterapia. Ambos os estudos tiveram resultados positivos para a melhora do equilíbrio estático, aspectos físico-funcionais e clínicos.

Já Silva *et al.*, 2017 e Delabery *et al.*, (2020) optaram pelas intervenções de um programa de dança brasileira, programa de caminhada e uma grupo no formato de circuit training (FGCT). Porém os estudos de Delabery *et al.*, (2020) foram suficientes para produzir melhorias na mobilidade funcional e na marcha e os de Silva *et al.*, (2017) não foram suficientes para alterar a velocidade da marcha.

Bueno *et al.*, (2017) utilizaram três intervenções fisioterapêuticas: dicas rítmicas (RC), bola suíça (SB) e dupla tarefa (DT), utilizando as escalas de hoehn e yahr, análise de pegada e análise de marcha por vídeo e teste de Time Up and Go (TUG), recebendo 24 sessões por 3 meses de intervenção. As três intervenções foram eficazes para o desfecho em estudo.

Por outro lado, Pantelyat *et al.*, (2022), utilizaram os efeitos da sinalização auditiva rítmica (RAC), onde um grupo foi instruído a caminhar por dois minutos sem RAC e o outro percorreu o mesmo caminho por dois min com RAC. O grupo que utilizou o RAC de curto prazo demonstrou melhorias na cadência e na velocidade.

Portanto, a maioria dos estudos incluídos nesta revisão teve como objetivo a recuperação e reeducação da marcha e melhoria do equilíbrio estático e dinâmico desses indivíduos acometidos pela DP. Além disso, as intervenções visam à importância dos parâmetros de saúde mental, qualidade de vida e prevenção de quedas.

5 CONCLUSÃO

As intervenções fisioterapêuticas convencionais, programas de musicoterapia e terapia em grupo demonstraram eficácia na recuperação funcional e cognitiva de pessoas com Doença de Parkinson. A fisioterapia tem mostrado que as intervenções melhoram as alterações musculoesqueléticas e causam efeitos significativos na saúde mental, interação social e na qualidade de vida.

Este estudo mostrou diferentes intervenções que apresentaram efeitos positivos na melhora da cadência, velocidade da marcha, mobilidade funcional e equilíbrio estático e dinâmico. Além de promover melhora na qualidade de vida e prevenir quedas. Os estudos mostraram a importância das intervenções fisioterapêuticas nas alterações da marcha parkinsoniana e os benefícios obtidos na recuperação dos indivíduos.

REFERÊNCIAS

BELCHIOR, L. *et al.* Treadmill in Parkinson 's: influence on gait, balance, BDNF and Reduced Glutathione. **Fisioterapia em Movimento**, v. 30, suppl 1, p. 93-100, 2017. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1980-5918.030.s01.a009>. Acesso em: 29 mar. 2024.

BUENO, M. *et al.* Comparison of three physical therapy interventions with an emphasis on the gait of individuals with Parkinson 's disease. **Fisioterapia em Movimento**, v. 30, n. 4, p. 691-701, dez. 2017. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1980-5918.030.004.a004>. Acesso em: 29 mar. 2024.

CALDERARO, S. *et al.* Doença de Parkinson: Tratamentos Complementares e Qualidade de Vida. **Saúde e Pesquisa**, v. 8, n. 1, p. 97, 22 jun. 2015. Disponível em: <https://doi.org/10.17765/1983-1870.2015v8n1p97-103>. Acesso em: 20 mar. 2024.

DELABARY, M. *et al.* Can Samba and Forró Brazilian rhythmic dance be more effective than walking in improving functional mobility and spatiotemporal gait parameters in patients with Parkinson's disease? **BMC Neurology**, v. 20, n. 1, 18 ago. 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1186/s12883-020-01878-y>. Acesso em: 24 mar. 2024.

FREITAS, C. *et al.* **ATUAÇÃO DO FISIOTERAPEUTA DIANTE DO PACIENTE COM QUADRO DE DOENÇA DE PARKINSON.** Disponível em: [http://104.207.146.252:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/135/Atuaçã](http://104.207.146.252:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/135/Atua%C3%A7%C3%A3o%20do%20fisioterapeuta%20diante%20do%20paciente%20com%20quadro%20de%20doen%C3%A7a%20de%20parkinson..pdf?sequence=1) o%20do%20fisioterapeuta%20diante%20do%20paciente%20com%20quadro%20de%20doença%20de%20parkinson..pdf?sequence=1. Acesso em: 29 mar. 2024.

PANTELYAT, A. *et al.* Rhythmic auditory cueing in atypical parkinsonism: A pilot study. **Frontiers in Neurology**, v. 13, 28 out. 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.3389/fneur.2022.1018206>. Acesso em: 24 mar. 2024.

PAZ, T. *et al.* **Treadmill training and kinesiotherapy versus conventional physiotherapy in Parkinson's disease:** a pragmatic study. 1 jul. 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1980-5918.032.AO01>. Acesso em: 29 mar. 2024.

SILVA, F. *et al.* A FISIOTERAPIA EM GRUPO NO FORMATO DE CIRCUITO PODE MELHORAR A VELOCIDADE DA MARCHA DE PACIENTES COM DOENÇA DE

PARKINSON? **COLLOQUIUM VITAE**, v. 9, n. 3, p. 01-06, 9 set. 2017. Disponível em: <https://doi.org/10.5747/cv.2017.v09.n3.v202>. Acesso em: 17 mar. 2024.

SILVA, L. *et al.* Efeitos da prática mental associada à fisioterapia motora sobre a marcha e o risco de quedas na doença de Parkinson: estudo piloto. **Fisioterapia e Pesquisa**, v. 26, n. 2, p. 112-119, jun. 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1809-2950/17012926022019>. Acesso em: 20 mar. 2024.

MONTEIRO, E. *et al.* Aspectos biomecânicos da locomoção de pessoas com doença de Parkinson: revisão narrativa. **Revista Brasileira de Ciências do Esporte**, v. 39, n. 4, p. 450- 457, out. 2017. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.rbce.2016.07.003>. Acesso em: 4 mar. 2024.

¹ Discente do Curso de Fisioterapia do Centro Universitário do Norte – UNINORTE.

¹ Discente do Curso de Fisioterapia do Centro Universitário do Norte – UNINORTE. Jennifer Bitencourt Martins¹ Discente do Curso de Fisioterapia do Centro Universitário do Norte – UNINORTE.

² Doutorado em Reabilitação e Desempenho Funcional, Docente do Curso de Fisioterapia e Fonoaudiologia do Centro Universitário do Norte – UNINORTE e do Curso de Medicina da Afya Faculdade de Ciências Médicas Itacoatiara.

Endereço: Av. Djalma Batista, 122, Chapada | Manaus | AM | CEP: 69040-010 | (92) 3212-5000.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:
(21) 98159-7352

ou 98275-4439

WhatsApp SP:
(11) 98597-3405

e-Mail:
contato@revistaf

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-

22

FI= 5.397 (muito alto)

Fator de impacto

é um método

bibliométrico

para avaliar a

importância de

periódicos

científicos em

suas respectivas

áreas. Uma

medida que

reflete o número

médio de

citações de

artigos

científicos

publicados em

determinado

periódico, criado

por Eugene

Garfield, em que

os de maior FI

são considerados

mais

importantes.

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn

Andrade

Monteiro

Dra. Chimene

Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada

periodicamente

em

revistaft.com.br/e

[xpediente](#) Venha

fazer parte de

nosso time de

revisores

também!

